

SAYFIDDIN QUTUZ MEROSINING IJTIMOIIY-FALSAFIY TAHLILI VA VATANPARVARLIK QADRIYATLARI TIZIMIDA TUTGAN O'RNI

Nurmatov Bobir Abdusattorovich
Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

АННОТАЦИЯ

Insoniyat tarixida shunday shaxslar bo'lganki, ularning faoliyati nafaqat o'z davrining geosiyosiy muhitiga, balki keyingi avlodlarning dunyoqarashi, ijtimoiy ong va milliy xotirasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatgan.

Kalit so'zlar. Istilo, himoya, murakkab, mas'uliyat, safarbar, liderlik, kulminatsiya, mo'g'ul, mag'lubiyat.

НАСЛЕДИЕ САЙФУДДИНА КУТУЗА И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ: СОЦИАЛЬНО- ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ.

АННОТАЦИЯ

На протяжении всей истории человечества были личности, чьи действия напрямую влияли не только на геополитический климат того времени, но и на мировоззрение, общественное сознание и национальную память последующих поколений.

Ключевые слова: монголы, поражение, оборона, комплекс, ответственность, мобилизация, лидерство и кульминация.

THE HERITAGE OF SAYFIDIN KUTUZ AND ITS POSITION WITHIN THE SYSTEM OF PATRIOTIC VALUES: A SOCIAL- PHILOSOPHICAL ANALYSIS.

Annotation

Throughout human history, there have been individuals whose actions directly influenced not only the geopolitical climate of their day but also the worldview, social consciousness, and national memory of succeeding generations.

Keywords: mongol, defeat, defence, complex, responsibility, mobilisation, leadership, and culmination.

Insoniyat tarixida shunday shaxslar bo'lganki, ularning faoliyati nafaqat o'z davrining geosiyosiy muhitiga, balki keyingi avlodlarning dunyoqarashi, ijtimoiy ong va milliy xotirasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatgan. Sayfiddin Qutuz ana shunday tarixiy shaxslardan biridir. U Misrni mo'g'ullar istilosidan himoya qilishdek murakkab va mas'uliyatli vazifani zimmasiga olib, o'zining liderlik fazilatlari, harbiy-diplomatik iste'dodi va yuksak axloqiy qarashlari bilan nafaqat zamonasida, balki keyingi tarixiy bosqichlarda ham kuchli ijtimoiy rezonans uyg'otgan. Mazkur maqolada Sayfiddin Qutuz merosi ijtimoiy-falsafiy tahlil asosida avvalo, vatanparvarlikning mohiyati, uning qadriyatlar tizimidagi epistemologik o'rni, ya'ni bilish va idrok qilish jarayonidagi ahamiyati Qutuz faoliyati orqali tahlil qilinadi. Zero, uning jasorati va fidoyiligi xalq, yurt va din manfaatlarini mutlaq ustun qo'ygan ijtimoiy-falsafiy pozitsiyaning yorqin namunasidir.

Shuningdek, Qutuz liderligining aksiologik talqini – qadriyatlar haqidagi bilimlar doirasida – tarixiy ong, ijtimoiy xotira va milliy identitet bilan uzviy bog'liq holda ochib beriladi. Bunday yondashuv Qutuz shaxsiyatini zamonaviy falsafiy va ijtimoiy tafakkur doirasida anglashga imkon beradi. U boshqargan jamiyatda axloqiy barqarorlik, intizom va ijtimoiy birlik tamoyillarining qay darajada muhim bo'lganini o'rganish orqali, bugungi davr uchun ham dolzarb xulosalar chiqarish mumkin. Bundan tashqari, Qutuzning harbiy va diplomatik faoliyatida aks etgan ijtimoiy birlik, intizom va axloqiy qat'iyat prinsiplari jamiyat barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Qutuz faoliyatining tarixiy dalillari asosida bu prinsiplarning amaliy natijalari va ularning hozirgi davr uchun ibratli jihatlari yoritiladi.

Umuman olganda, Sayfiddin Qutuz merosini ijtimoiy-falsafa nuqtayi nazaridan o'rganish nafaqat tarixiy xotirani jonlantirish, balki vatanparvarlik qadriyatlarining shakllanishi, jamiyatda ijtimoiy birdamlik, axloqiy meyorlar va yetakchilik madaniyatini chuqur anglashga xizmat qiladi. Shu asosda Qutuz faoliyatining har bir jihatini ijtimoiy-falsafiy tafakkur kontekstida tahlil etiladi.

Vataparvarlik insoniyat ongining qadimiy va uzviy shakllaridan biridir. Bu tushuncha nafaqat ijtimoiy hissiyot yoki siyosiy g'oya, balki jamiyatning tarixiy xotirasi, ma'naviy barqarorligi va o'zligini anglashidagi falsafiy epistemologik asosdir. Vataparvarlikni ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil qilganimizda, biz uni milliy ongning shakllanishi, axloqiy dunyoqarashning yuksalishi va epistemologik haqiqatni izlash jarayoni sifatida ko'ramiz. Ayniqsa, tarixiy shaxslar faoliyati bu tushunchaning amaliy namunasini

ifodalaydi. Sulton Qutuzning qisqa, ammo mazmunli faoliyati buning yorqin ifodasi bo'la oladi. Sulton Qutuz XIII asrda Misrda hukmronlik qilgan va ayni paytda Yaqin Sharqdagi musulmon jamiyatini mo'g'ullar tahdididan asragan tarixiy shaxsdir. Uning nomi ayni damda vataparvarlik, haqiqat va sadoqatning timsoli sifatida tarixiy xotirada saqlanadi.

Vatanparvarlik insoniyat tarixiy ongining eng qadimiy va doimiy mezonlaridan biri bo'lib, u shaxsiy fidoyilik, ijtimoiy birdamlik va tarixiy xotiraning yagona ifodasi sifatida qaraladi. Falsafiy nuqtai nazardan vatanparvarlik bu — insonning o'z milliy mavjudotini anglash, uni muqaddas deb tan olish va bu yo'lda aqliy, ma'naviy, jismoniy jihatdan harakat qilishidir. U shunchaki hissiyot emas, balki ijtimoiy ongning muayyan bosqichida shakllanadigan tafakkur jarayonidir. Bu jarayonni eng yorqin misollardan biri sifatida Memluk sultoni Seyfiddin Qutuz faoliyatini tahlil qilish mumkin.

Qutuz hayoti zamonaviy ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan vatanparvarlikning epistemologik tabiati — ya'ni u qanday shakllanadi, qanday bilimlar orqali ijtimoiy ongda paydo bo'ladi va qanday institutlar orqali mustahkamlanadi — kabi savollarga javob izlashda muhim dalildir. Qutuz tarix sahnasiga 13-asrda, Islom dunyosi eng og'ir sinovlarga duch kelgan bir davrda chiqqan. Mo'g'ullar tomonidan xalifalik markazi Bag'dodning vayron qilinishi, xalifa o'ldirilishi va musulmonlarning ijtimoiy-madaniy ruhiyati barbod bo'lishi — bu davrning murakkab fonini tashkil etgan. Aynan shu kontekstda Qutuzning siyosiy-harbiy harakati, ayni vaqtda ijtimoiy-axloqiy uyg'onish harakati sifatida talqin qilinadi.

Qutuzning harbiy g'alabasi — Ayn Jalutdagi mo'g'ullarga qarshi zafar — bu oddiy strategik muvaffaqiyat emas, balki ijtimoiy ontologik yuksalishdir. U bu g'alaba orqali Islom ummatining ruhiy va falsafiy o'zligini qayta tikladi. U milliy g'urur, dinga sadoqat va ijtimoiy adolat timsoli sifatida vujudga keldi. Ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan olganda, Qutuz vatanparvarlikni uch darajada ifoda etgan.

Tarixiy ongni aktual holga keltirdi. U musulmon jamiyatining madaniy xotirasini jonlantirib, uni harakatga keltirishga muvaffaq bo'ldi. Bu, Fukoning “diskursiv ong” nazariyasiga ko'ra, jamiyat ongidagi quvvatlanayotgan voqelikni ijtimoiy harakatga aylantirish demakdir. Qutuz voqelikni diskursga, diskursni esa mobilizatsiyaga aylantira oldi.

Qadriyatlarni institutlashtirdi. Uning davrida vatanparvarlik nafaqat shaxsiy fidoyilik darajasida, balki davlat siyosati, soliq siyosati, harbiy safarbarlik va diniy legitimatsiya orqali tizimlashtirildi. Masalan, u qozilardan

qonuniy fatvo olib, xalqqa soliq yukini og'irlashtirdi, biroq bu og'irlik "vatan himoyasi" kabi yuksak maqsadlar orqali asoslantirilgan edi²⁶.

Memorativ mexanizmlar orqali qadriyatlarni mustahkamladi. Keyingi Mamluk hukmdorlari tomonidan Qutuz siymosi qadrlanib, masjidlar, madrasalar, vaqflar orqali yodga olinib bordi. Bu esa vatanparvarlikni shaxsiy tajriba emas, balki jamiyatga xos bilim va axloqiy mezon sifatida mustahkamladi²⁷.

Qutuz fenomenida falsafa, siyosat, din va tarix bir-biri bilan uyg'unlashgan. Bu uyg'unlikda vatanparvarlik — bu hissiy yoki instinktiv javob emas, balki bilimga asoslangan, ijtimoiy ongda shakllangan va tarixiy haqiqatga tayanuvchi amaliy faoliyatdir. U bu qadriyatni epistemologik mustahkamlikka ega fenomen sifatida tarix sahnasiga olib chiqdi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, vatanparvarlik ijtimoiy-falsafiy tushuncha sifatida to'liq faoliyatni o'z ichiga oladi: bu — bilish (qayerda yashayotganini tushunish), tan olish (uning qadriyatlarini qabul qilish) va harakat qilish (uni himoya qilish). Qutuz bularning uchalasini ham uyg'unlashtirdi. U mamlakatni tanitdi, xalqni birdamlikka chaqirdi va unga yetakchilik qildi. Qutuz faoliyati bugungi kunda vatanparvarlikni yangicha talqin qilishda misol bo'la oladi. U bizga o'rgatadiki, vatanparvarlik — bu qahramonlik emas, balki ongli tanlov, bilimga tayangan harakat va tarixiy mas'uliyatdir. Bu qadriyatni institutlashtirish, xotirada saqlash va ongda jonlantirish esa ijtimoiy falsafa zimmasidagi eng muhim vazifadir.

²⁶ Ali, H. (2022). Aynicâlût Savaşı: Moğollarni to'xtatgan jang. APJIR, 6(2), 292–308.

²⁷ Flinterman, W. (2017). The Cult of Qalāwūn: Waqf, Commemoration, and Dynasty. Amsterdam University.